

ЗБІРНИК

II науково-практичної конференції

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ДІІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

20 вересня 2025 року

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Голова редакційної колегії

Кулініч Владислав Сергійович - засновник
Громадської організації «Молодіжна організація
Починаючих лідерів»

Заступник голови редакційної колегії

Макарова Олена Павлівна - співзасновник
Громадської організації «Молодіжна організація
Починаючих лідерів». кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри криміналістики та судової експертології

Члени редакційної колегії:

Іванцов Володимир Олександрович - кандидат
юридичних наук, доцент, професор кафедри
адміністративної діяльності

Чишко Катерина Олександрівна - кандидат
юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник
науково-дослідної лабораторії з проблем наукового
забезпечення правоохоронної діяльності та якості
підготовки кадрів

Невядовський Владислав Олегович - учений секретар
секретаріату Вченої ради, доктор юридичних наук, доцент

Ляска Оксана Петрівна - кандидат психологічних наук,
доцент, доцент кафедри психології та педагогіки

УДК 342.9:355.02(477)(06)

II Перспективи розвитку національного законодавства в умовах дії правового режиму воєнного стану: зб. матеріалів II наук.- практ. конф. (м. Вінниця, 20 вересня. 2025 р.): Громадська Організація «Молодіжна Організація Починаючих Лідерів., Вінниця: «ГО МОПЛ» 2025.

Збірник містить наукові розробки науковців, представників практичних підрозділів Національної поліції та інших правоохоронних органів, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів розвитку взаємодії органів публічної влади та правоохоронних органів

Матеріали викладені в авторській редакції з незначними коректорськими правками.

Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори.

Електронна копія матеріалів круглого столу безоплатно розміщується у відкритому доступі на сайті Громадської організації «Молодіжна організація Починаючих лідерів» у розділі «Архів наукових заходів», сторінка «Збірники наукових заходів».

АСАДЧЕВ Юрій Ігорович

аспірант відділу аспірантури (ад'юнктури) і докторантури

Харківського національного університету внутрішніх справ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДИСЦИПЛІНАРНОМУ ПРОВАДЖЕННІ СТОСОВНО АДВОКАТА

Адміністративно-правовий механізм забезпечення законності у дисциплінарному провадженні стосовно адвоката доцільно розуміти як систему правових норм, процедур, принципів, організаційних інститутів і гарантій, за допомогою яких забезпечується правомірне, об'єктивне та справедливе вирішення питання про наявність або відсутність у діях адвоката дисциплінарного проступку. Першим елементом такого механізму є нормативно-правове регулювання дисциплінарної відповідальності адвоката. Законність дисциплінарного провадження неможлива без чіткого визначення підстав, меж і порядку притягнення адвоката до відповідальності. Відповідно до законодавчого підходу адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності лише у порядку дисциплінарного провадження та з підстав, передбачених законом. До дисциплінарних проступків, зокрема, належать порушення вимог несумісності, присяги адвоката України, правил адвокатської етики, розголошення адвокатської таємниці, неналежне виконання професійних обов'язків, невиконання рішень органів адвокатського самоврядування та інші порушення обов'язків адвоката, передбачених законом.

Зазначене свідчить, що принцип законності у дисциплінарному провадженні має не формальний, а змістовний характер. Він вимагає, щоб дисциплінарний орган діяв не на підставі суб'єктивних оцінок, припущень або загального невдоволення поведінкою адвоката, а виключно в межах визначених законом підстав. Інакше дисциплінарне провадження може

перетворитися з механізму професійної відповідальності на інструмент необґрунтованого обмеження незалежності адвокатської діяльності. Другим важливим елементом є інституційний механізм забезпечення законності. Дисциплінарні провадження щодо адвокатів здійснюються кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури. Саме ці органи покликані забезпечувати баланс між необхідністю реагування на порушення професійних стандартів і потребою збереження незалежності адвокатури. За інформацією Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України; водночас ВКДКА розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність КДКА, а не первинні скарги на адвокатів.

Така організаційна модель має принципове значення для забезпечення законності, оскільки передбачає розмежування компетенції між органами, що розглядають скаргу по суті, та органом, який виконує функцію перегляду відповідних рішень. Це дозволяє створити внутрішній контрольний рівень у системі адвокатського самоврядування, що сприяє виправленню можливих процедурних або матеріально-правових помилок.

Третім елементом є процедурний механізм забезпечення законності. Дисциплінарне провадження повинно здійснюватися за чіткою, передбачуваною та прозорою процедурою. Саме процедура є тим правовим інструментом, який перетворює загальне положення про відповідальність на гарантію справедливого розгляду. Вона охоплює порядок подання скарги, її попередню перевірку, вирішення питання про порушення дисциплінарної справи, розгляд матеріалів, ухвалення рішення та можливість його оскарження.

Особливе значення має стадія прийняття та попереднього розгляду скарги. На цьому етапі повинні бути відсіяні звернення, які не містять фактичних даних про можливий дисциплінарний проступок, мають очевидно

безпідставний характер або спрямовані на тиск на адвоката. Право ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність адвоката має кожен, кому відомі факти поведінки адвоката, які можуть бути підставою для такої відповідальності, однак сама наявність скарги ще не означає доведеності порушення.

Таким чином, законність дисциплінарного провадження полягає не лише в тому, щоб скарга була прийнята до розгляду, а й у тому, щоб орган дисциплінарної юрисдикції перевіряв її зміст на відповідність правовим критеріям. У цьому проявляється запобіжна функція адміністративно-правового механізму: він має захищати не тільки заявника, а й адвоката від безпідставного переслідування.

Отже, адміністративно-правові механізми забезпечення законності у дисциплінарному провадженні стосовно адвоката є цілісною системою правових, організаційних, процедурних і гарантійних засобів, спрямованих на досягнення справедливого, об'єктивного та неупередженого результату під час вирішення питання про дисциплінарну відповідальність адвоката. Їхнє значення полягає не лише у формальному забезпеченні дотримання встановленого порядку розгляду скарг, а й у створенні належних умов для захисту прав усіх учасників дисциплінарного провадження, збереження незалежності адвокатської діяльності та підтримання авторитету адвокатури як важливого інституту правової держави.

**ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ
ВОЄННОГО СТАНУ**

*Збірник матеріалів II Науково-практичної конференції
(м. Вінниця, 20 вересня 2025 року)*

*Відповідальні за випуск: В.С.КУЛІНІЧ
Комп'ютерне верстання: О.А.МУЗАЛЬОВА*

*Видавець і виготовлювач – Електронний формат
збірнику Громадська Організація «Молодіжна Організація
Починаючих Лідерів»*